

XX ASRDA QASHQADARYO VOHASI AHOLISINING ETNODEMOGRAFIK HOLATINI O'RGANILISHI VA TADQIQ ETILISHI

F.Sh.Salayev

Tarix fani o'qituvchisi, Toshkent shahar Yunusobod tumani

96-sonli maktab, +998 97 386 95 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268017>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrda Qashqadaryo vohasi aholisining etnodemografik holatini olimlar va soha mutaxassislar tomonidan o'rganilishi va tadqiq etilishi yoritilgan. Maqolada voha aholisining demografik holati va etnik tarkibining o'rganilishi va tadqiq etilishi doir XX asrdagi ilmiy tadqiqotlar va asarlar tahlili hamda O'zbekiston mustaqilligi davrida yaratilgan asarlar, ilmiy va nazariy tadqiqotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, Janubiy O'zbekiston, Qashqadaryo vohasi, Sharqiy Buxoro, etnodemografik jarayonlar, aholi ro'yxati, o'zbek urug'lari, Yuqori Qashaqadaryo vohasi, demografik holat.

Etnik tarix va etnik tarkib masalalarini o'rganish etnologiya fanining dolzarb muammolaridan hisoblanadi. O'zbek xalqining etnografiyasi, etnogenezi va etnik tarixi masalalarining o'rganilishiga tarixshunoslik tadqiqotlarida umumiy darajada yetarli e'tibor qaratilgan. Lekin biz yoritishimiz kerak bo'lgan XX asrdagi O'zbekistondagi etnodemografik holat ya'ni XX asrdagi o'zbek xalqining etnik tarkibi yetarli darajada o'rganilmaganli bilan ajralib turadi. Aynan O'zbekistonda XX asrdagi etnodemografik jarayonlarni Qashqadaryo viloyati misolida o'rganar ekanmiz, voha aholisining shu davrga oid etnik tarkibi, etnoslar orasidagi munosabatlari, etnik va demografik jarayonlarni bir qancha tadqiqotlar, asarlar, ilmiy ishlar, ilmiy izlanishlar hamda shu davr mobaynida o'tkazilgan aholi ro'yxatlari ma'lumotlari orqali bilib olishimiz mumkin. Tarixiy manba va adabiyotlarda voha aholisi etnik tarkibi va tarixini yoritilishi tarixshunoslik nuqtai-nazaridan quyidagi ikki guruhga bo'lib, tahlil qilinishi maqsadga muvofiq deb topsak bo'ladi:

1. XX asrdagi ilmiy tadqiqotlar va asarlar.
2. O'zbekiston mustaqilligi davrida yaratilgan asarlar, ilmiy va nazariy tadqiqotlar.

Birinchidan, voha aholisining o'rganilayotgan davrdagi etnodemografik holatini o'rganish hamda tadqiq etish uchun tarixiy manba, ilmiy asarlar va ilmiy tadqiqot ishlaridan o'rinli foydalanish muhimdir. Bundan tashqari XX asr davomida o'tkazilgan aholi ro'yxati ma'lumotlari ham mavzuni yoritib berish uchun yana bir ahamiyatli manba bo'lib xizmat qiladi.

XX asrning birinchi choragidan boshlab O'rta Osiyo xalqlari, xususan Janubiy O'zbekiston etnografiyasini o'rganish borasida kundaliklar, statistik xarakterdagi adabiyotlar bilan birgalikda bir qator ilmiy asosdagi tadqiqotlar ham amalga oshirila boshladi. Jumladan A.A.Semyonov, A.Senesarev, N.F.Sitnyakovskiy, D.N.Logofet, S.Neustruev kabi tadqiqotchilarning etnografik materiallarga boy asarlari XX asr boshlarida o'zbeklarning etnik tarkibi haqida muhim ma'lumotlarni beradi. Bu tadqiqotchilar ichidan Buxoro amirligida harbiy maqsadlarda tadqiqotlar olib borgan A.Y.Snesarev va D.N.Logofetlar tadqiq etilayotgan davrning boshlarida Buxoro amirligi hududigi, jumladan, Qashqadaryo vohasida yashagan o'zbek urug'lari hamda ularning joylashishi haqida ham to'xtalishgan.

A.Y.Snesarev 1906-yilda Sank-Peterburgda chop etilgan “Sharqiy Buxoro” harbiy-geografik ocherki, D.N.Logofetning 1911-yili Sank-Peterburgda chiqqan “ Buxoro xonligi Rossiya protektorati davrida” asarlari yuqoridagi gaplarimizning isbotini ko’rishimiz mumkin [1]. XX asrning boshlarida yashagan mualliflar o’zlaridan oldingi tadqiqotchilarning boy materiallaridan keng foydalangan holda tadqiqotlarini yanada chuqurroq aks ettirishga harakat qilishgan. XX asrning 20-30-yillari O’rta Osiyo mintaqasi uchun ancha ahamiyatlidir. Chunki 1924-yil sentabrdan 1925-yilning fevraligacha O’rta Osiyoni milliy-hududiy chegaralash bo’yicha maxsus komissiya ish olib bordi.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Janubiy O’zbekiston mintaqasini etnografik yo’nalishda o’rganish borasida alohida o’ziga xos davr bo’ldi deb aytishimiz mumkin. Aynan shu davrga oid K.L.Zadixina va B.X.Karmisheva singari olimlarning tadqiqotlari va asarlari juda qimmatli hisoblanadi. Bu davrda K.L.Zadixina Yuqori Qashqadaryo vohasi aholisining etnik tarkibi borasida tadqiqotlar olib boradi [2] va etnik guruhlarining xususiyatlari chunonchi, o’zini qo’sh etnonim ya’ni urug’i bilan birgalikda o’zbek titul nomini qo’shib ataydigan komponentlar haqida fikr yuritadi [3].

Janubiy O’zbekiston va Tojikiston hududlari aholisining etnik tarixi masalalari borasida 1945-yildan boshlab to XX asrning 80-yillarigacha ilmiy tadqiqotlar olib borgan elshunos olim B.X.Karmisheva [4] tadqiqotlari muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Olima mintaqada bir nech o’n yillar davomida olib borgan qator ilmiy ekspeditsiyalari va shaxsiy kuzatishlari natijasida ko’plab ilmiy maqolalar hamda “Tojikiston va O’zbekistonning janubiy tumanlari etnik tarixidan ocherklar” deb nomlangan fundamental asarini yaratdi [5].

Ushbu monografik asarda Tojikiston va O’zbekistonning janubiy tumanlari aholisining XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi etnik tarkibi va tarixi borasida ma’lumotlar berish asnosida voha aholisining mintaqada joylashuv xususiyatlari, ilmiy manbalar va to’plangan dala etnografik materiallari asosida teran yoritilgan [6]. Shuningdek, muallifning boshqa ilmiy maqolalarida mintaqadagi o’zbeklar tarkibidagi qadimiy turkiy urug’lar, O’zbekiston va Tojikistonning janubiy tumanlari aholisining shakllanishi hamda mazkur hududda yashovchi qarluqlarning an’anaviy turar-joylari qurilishidagi mahalliy hamda etnik o’ziga xos madaniyati borasida muhim ilmiy ma’lumotlar keltirilgan [7].

Ikkinchi guruhdagi adabiyotlar tahliliga o’tar ekanmiz bu davrda ham anch asamarali ishlar amalga oshirilganligini ko’ramiz. O’zbekiston mustaqillikka erishgach O’zbekiston tarixi, o’zbek xalqining kelib chiqishi, etnik tarixiva etnogenezni o’rganishga ancha e’tibor qaratildi. O’zbek olimlar tomonidan bir qancha ishlar, tadqiqotlar o’tkazildi. Etnik tarix maslasi ham ilmiy asoslar bilan tadqiq etila boshlandi. Mustaqillik yillarida K.Shoniyozov, A. Asqarov, I.Jobborov, A.Ashirov, A.Malikov, T.Salimov, O.Bo’riyev kabi akademik va olimlar buy o’nalishd aqator yutuqlar va yangiliklarni qo’lga kiritdilar. Ayniqsa bu olimlarimi zichida K.Shoniyozov va A.Asqarovlarning etnik tarix, etnik tarkib va etnogenez masalalariga bag’ishlangan asarlari, monografiyalari va qarashlari anch ahamiyatlidir.

K.Shoniyozovning mustaqilligiizdan avval ham ancha asarlari chop etilib ilm ahliga yetkazilgan edi. K.Shoniyozovning 1964-yil chiqqan “O’zbeklar – qarluqlar” (tarixiy-etnografik ocherki), 1974-yil chop etilgan “O’zbek xalqining etnik tarixi” asarlari alohida tahsinga sazovordir. Mustaqillik yillarida K.Shoniyozov ancha sermahsul ijod qilib, xalqimizning etnik tarixi va etnogenezini o’rganishga juda katta hissa qo’shganlar. Olimning 1991-yil “Qang’ davlati va qang’lilar”, 1999-yil “Qarluq davlati va qarluqlar”, 2001-yilda “O’zbek xalqining

shakllanish jarayoni” [8] asarlari o’rganilayotgan mintaqa aholisining etnik tarkibini aniqlashda katta yordam beradi.

Akademik A.Asqarov O’zbek xalqining kelib chiqish tarixi, etnogenezi [9] borasida juda samarali ijod qilib kelayotgan ilm-fan ahlining zabardast vakili hisoblanadi. A. Asqarovning har bir asari orqali biz o’zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi haqida ma’lumot olsak bo’ladi.

Mustaqillik yillarida Qashqadaryo vohasidagi etnik jarayonlarni atroflicha tahlil etib o’rgangan olimlarimizdan O.Bo’riyevni ayta olamiz. O.Bo’riyev tomonidan mintaqadagi etnosning xususiyatlari, madaniyati, urf-odatlar, etnik tarkibi, etnogenezi kabi masalalari atroflicha o’rganilgan. Olimning ayniqsa, A.Ochilov bilan hamkorlikda yozgan “Qashqadaryo vohasi etnomadaniy qadriyatlar” [10] kitobi voha aholisining etnik tarixi va etnik tarkibi masalalariga batafsil to’xtalgan.

XX asrga kelib, etnodemografiyaning shakllanishi natijasida belgilangan mintaqalar aholisining etnik tarkibini o’rganish alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Shu davrda etnodemografiya tadqiqot yo’nalishida ikkita asosiy yo’nalish alohida rivojlandi. Birinchisi, etnodemografiyaning tadqiqot maydonini aniqlash bo’lsa, keyingisi etnodemografik jarayonlarga ta’sir etuvchi omillar doirasining kengayishi bo’ldi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, etnodemografik jarayonlarni tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanishi, shuni inobatga olgan holda mazkur sohaga oid tadqiqotlarni, amalga oshirilayotgan ishlar ko’lamini kengaytirish ilm ahlining oldida turgan vazifa hisoblanadi. Demografiya va etnik tarix masalalari bir-biriga chambarchas bog’liq sohalar ekanligi hisobgaolingan holda, mamlakatimizda bugungi kunda mazkur sohaga alohida e’tibor qaratilayotgani quvonarli holdir. Demografiya va etnodemografiyaga oid yaratilgan asarlar, tadqiqot ishlari, ekspeditsiyalarni o’rganib ularni tadqiq etish har bir soha vakillarining vazifasidir.

References:

1. Qayumov A.R. XIX asr – XX asr boshlarida Janubiy O’zbekiston hududidagi etnik holat (Surxon-Sherobod vodiysi materiallari asosida). Tarixfan. nom diss. - Toshkent – 2011. b.11-12
2. Задыхина К.Л. Некоторые вопросы изучения этнического состава населения бассейна Кашкадарьи в Сурхандарьинского области Уз ССР./КСИЭА. Т. 37. – М.: 1962. – С.30.
3. Qayumov A.R. XIX asr – XX asr boshlarida Janubiy O’zbekiston hududidagi etnik holat (Surxon-Sherobod vodiysi materiallari asosida). Tarixfan. nom diss. - Toshkent – 2011. b.15-16.
4. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: Наука, 1976. – С.323.
5. Usmonov M.SH. Janubiy O’zbekiston qo’ng’irotlari (tarixiy-etnologik tahlil) Tarix fan. nom diss. – Toshkent.: 2018. – B.20-21.
6. Usmonov M.SH. Janubiy O’zbekiston qo’ng’irotlari (tarixiy-etnologik tahlil) Tarix fan. nom diss. – Toshkent.: 2018. – B.20-21.
7. Usmonov M.SH. Janubiy O’zbekiston qo’ng’irotlari (tarixiy-etnologik tahlil) Tarix fan. nom diss. – Toshkent.: 2018. – B.20-21.

8. Shoniyozov K. O`zbek xalqining shakllanish jarayoni. – T.: 2001.
9. Asqarov A. O`zbek xalqining kelib chiqish tarixi. – Toshkent.: “O`zbekiston”, 2015.
10. Bo`riyev O. Ochilov A. Qashqadaryo vohasi etnodemadaniy qadriyatlari – T.: “Yangi nashr”, 2014.

INNOVATIVE
ACADEMY